

VIRUSLI INFEKSIYALAR. GRIP, PARAGRIP, QIZAMIQ VURUSLARI, ULARNING LABARATORIYA DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH YO'LLARI

Boltayev Komiljon Sultonovich

SamDTU Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya kafedrası katta o'qituvchisi Ph.D.
(boltayevkomiljonsultonovich@gmail.com)

Bahriddinova Dilso'z Fazliddinovna

SamDTU Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya kafedrası 2-kurs talabasi
(dilsuzbakhridinova@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200796>

Annotatsiya: Paragrip kasalligi qo'zg'atuvchisining taksonomiyasi; Paramyxoviridae oilasi, Respirivirus avlodi, (Paramyxovirus oldin shu avlodga kiritilgan), paragrip virusi. Grip kasalligi qo'zg'atuvchisining taksonomiyasi; Orthomyxoviridae oilasi, Influenzavirus avlodi, Influenzavirusning A,B,C tiplari. Grip virusining 3xil tipi mavjud bo'lib, har birining o'ziga xos diagnostikasi va klinik ko'rinishlari mavjud. Har bir virusli infeksiyalarning diagnostikasi va ularni davolashning o'ziga xos usullari mavjud. Bular ekspres, rinotsitoskopiya, ekspres-diagnostika va virusologik tekshiruvlardir.

Kalit so'zlar: Virusli infeksiyalar, grip, paragrip, adenoverus, qizamiq. Diagnostik usullari va qo'llanilishi

Tadqiqot maqsadi: Grip kasalligi qo'zg'atuvchisining taksonomiyasi, paragrip kasalligi qo'zg'atuvchisining taksonomiyasi, grip, paragrip va boshqa respirator virusli infeksiyalar ekspres diagnostikasining immunflyuoresent usulini o'rganish, grip, paragrip va boshqa respirator virusli infeksiyalarda qo'llanilivchi vaksina, immunoglobulin, davolovchi zardob, diagnostikum, mono va polivalentli zardoblarning ta'siri, grip, paragrip va adenoverus infeksiyalarning virusologik diagnostikasini o'rganish.

Tadqiqot natijalar; Grip, paragrip va boshqa respirator virusli infeksiyalarda qo'llanilivchi vaksina, immunoglobulin, davolovchi zardob, diagnostikum, mono va polivalentli zardoblarning ta'siri, undan tashqari bu infeksiyon kasalliklarni kelib chiqishini o'rganish muhim hisoblanadi.

Bunda grip kasalligi qo'zg'atuvchisining taksonomiyasi: Orthomyxoviridae oilasi, Influenzavirus avlodi, Influenzavirusning A, B, C tiplari. Paragrip kasalligi qo'zg'atuvchisining taksonomiyasi: Paramyxoviridae oilasi, Respirivirus avlodi, (Paramyxovirus oldin shu avlodga kiritilgan), paragrip virusi. Grip virusi Orthomyxoviridae oilasiga kiradi va unda uchta tip. A,B,C tafofut qilinadi. Bulardan A tipi asosan epidemiya va pandemiya ko'rinishlarda o'tadi. Grip viruslari odam, qushlar va hayvonlarda kasallik keltirib chiqaradi. Grip virusining o'ziga xos xususiyatlaridan biri, tabiiy sharoitda o'z yuza antigenlarini o'zgartirib turishidir, ya'ni gemagglyutinin H va neyraminidaza N ning o'zgarishidir. Qachonki shu yuza antigenlari o'zgarsa, bunda virusning yangi varianti paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Viruslar har 10-15 yilda to'liq o'zining antigen sutrukturasini o'zgartiradi va buning natijasida grip virusining yangi serologik tipi paydo bo'ladi va buning oqibatida kasalligining dunyodagi yangi pandemiyasi boshlanadi. 2009 -yilda grip virusining HINI cho'chqa tipi yana qaytib keldi, bunday deyilishiga sabab bu pandemiya 1976-yilda paydo bo'lgan va bu kasallik mutatsiyaga uchrab uning yangi formasi paydo bo'lgan. Gripp kasalligi aksaryat hollarda yengil kechadi va 3-5 kun ichida odamlar sog'ayib ketadi, lekin oxirgi yillarda gripp kasalligining toksik shakllari va paranda tiplari juda og'ir kechmoqda va ko'p hollarda o'lim bilan tugamoqda.

Paramiksoviruslar. Paramyxoviridae oilasi va bu oilaga 4ta avlod vakillari kiradi. Bular Paramyxovirus avlodi-paragrip qo'zg'atuvchilari 1-3 tipi; Rubulovirus-avlodi epidimik paratit kasalligi viruslari 2-4 tiplari.

Morbilovirus-avlodi qizamiq kasalligi virusi. Pneumovirus-RS virus. Paragrip virusi RNK saqlovchi virus bo'lib, segmentlanmagan-RNK molekulasini tutadi. Superkapsid tarkibida gemagglutinin(H), neyraminidaza(N) antigenlari va F oqsil uchraydi. G oqsil hujayra membranasiga birikishini, zararlangan simplast hujayralarini hosil bo'lishida qatnashadi. Virus replikasiyasi doimo hujayra sitoplazmasining o'zida amalga oshadi. Viruslar gemadsorbsiya, gemolitik, neyraminidaza va simplast hosil qiluvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Paragrip virusi(PV). Odamlarda yuqori nafas yo'llarining shilliq qavatlarida paragrip kasalligini (para-oldida, yunon) keltirib chiqaradi. Bu kasallik virusi ko'proq bolalarda kuzatiladi. Bu kasallik larengotraxeobronxit ko'rinishda o'tib, yolg'on krup deb ham ataladi. Virusning 3 tipi 1 yoshgacha bolalarda bronxit va zotiljam kasalligini keltirib chiqaradi.

Epidimik parotit virusi. Bu tepki kasalligi virusi ham deb ataladi. Bu o'tkir yuqumli infeksiyon kasallik bo'lib, asosan quloq oldi bezini jarohatlab, ko'pincha birdan bolalar orasida epidemiyaga olib keladi. Bu virusning faqat bitt tipi uchraydi.

Qizamiq **virusi(QV)**. Bu virus dastlab yuqori nafas yo'lidagi epitilial hujayralarga kiradi va shilliq qavat, burun -halqum, traxeya va bronxlarning epitiliy hujayralarida ko'payadi. Keyinchalik qonga o'tadi. Virus qon kapilyarlarining endoteliy hujayralarini shikastlaydi, natijada bu hujayralar nekrozga uchrab, terida toshmalar paydo bo'ladi. Ayrim hollarda virus markaziy nerv sistemasiga borib, ensifalomielitni keltrib chiqaradi.

Bu viruslarni tekshirish uchun ular maxsus muhitlariga ekiladi va kuzatuv ishlari olib boriladi. Bunda gripp virusini oladigan bo'lsak, uni optimal ajratib olish modeli bu, 10-12 kunlik tovuq embrionini amnion yoki allantois bo'shlig'iga yuqtirish hisoblanadi. Laboratoriya hayvonlaridan gripp virusiga sezgir afrika yumronqoziqlari va oq sichqonlar hisoblanadi. Gripp virusining retrospektiv diagnostikasida ko'proq serologik reaksiyalar qo'llaniladi.

Qizamiq virusi esa tovuq embrionida ko'paymaydi. Uni odam va maymun embrionining buyragidan tayyorlangan birlamchi hujayra kulturalrida ko'paytiriladi. Bundan tashqari odam amnioni va undiriluvchi hujayra kulturalarida (Hella, KB, vero va boshqalar) sitopatik ta'sir ko'rsatib ko'payadi. Natijada simplastlar, ya'ni ko'p yadroli hujayralar hosil bo'ladi. Virus kirgan hujayra sitoplazmasida atsidofil, yadrosida bazofil kiritmalar paydo bo'ladi. Bu qizamiq virusi boshqa paramiksoviruslardan farq qilib, uning tarkibida neyraminidaza uchramaydi.

Bu viruslarga diagnostika quyishda bir qancha usullardan foydalaniladi. Bular ekspres, rinotsitoskopiya, ekspres-diagnostika va virusologik usullardir.

Ekspres usullar. Bu usullar bilan gripp va boshqa respirator kasalliklar qo'zg'atuvchilariga 2-3 soat mobaynida tahminiy tashxis quyiladi.

Rinotsitoskopiyasuli. Gripp va boshq. respirator virusli kasalliklarning laboratoriya diagnostikasida tez qo'zg'atuvchini aniqlash uchun qo'llaniladigan ekspres usuldir. Bunda kasal burnining pastki yuzasidan tamg'a surtma olinadi. Bu surtma quritilib fiksatsiya qilinadi va kerakli laboratoriya ishlari amalga oshirilib, tekshiruv o'tkaziladi. Gripp virusining diagnostikasida rinotsitoskopik tekshirish, spetsifik usul bo'lmasa ham, gripping adenoverus kasalliklaridan ajratishga yordam beradi. Bunda hujayraning sutrukturasi buziladi, natijada yadrolar vakuollanishi va yadro ichida kiritmalar paydo bo'ladi. Adenoveruslar reproduksiyasida, epitiliy hujayralarida boshqa viruslardan farq qilib, xarakterli sitopatik

o'zgarishlar ro'y beradi. Bunda hujayralar yumaloqlashib, qatlamning chetida g'uj-g'uj holida (uzum shingilini eslatadi), to'planadi va kultura oyna sathidan tez ko'chishi oqibatida ko'p yadroli simplast hujayralari hosil bo'ladi. Respirator viruslar fibroblast hujayralarida sust rivojlanadi va buning natijasida hujayra tez shishadi, bu esa ularning yadrolarini parchalanishiga sabab bo'ladi. Adenoveruslar uchun epiteliy va fibroblast hujayralari yadro ichida kiritmalar paydo qilishi xarakterlidir.

Ekspress-diagnostika. Bilvosita to'g'ridan-to'g'ri immunflyuoressensiya (Kuns) reaksiyasi BIFR(RIF) juda spetsifik bo'lib, bunda zararlangan hujayralardan virus antigenlarini nishonlangan flyuoressentli antitellalar yordamida aniqlash mexanizmi yotadi. Buning uchun bizga bemorning tomoq, burun halqum chayindilari va shu chayindilar bilan yuqtirilgan hujayra kulturalari kerak. Preparat tayyorlash uchun olingan chayindi sentrafugada 1 daqiqada 2000 -3000 marta 10 daqiqa aylantiriladi. Keyin cho'kmadan bir necha tomchi surtma olinib, buyum oynachasiga quyiladi va quritilib 5 daqiqa davomida toza atsetonda fiksatsiya qilinadi. Keyin xuddi shu preparatlar nishonlangan flyuoressentli antitellalar (maxsus chiqarilgan; gripp A1, A2; paragrippning 2 va 3 tip viruslari; respirator sinsitial virusga qarshi, adenoverusga qarshi ko'p valentli zardob) bilan ishlanadi.

Agar bilvosita usul qo'llanilsa, surtmaga oldin yuqorida keltirilgan viruslarga qarshi spetsifik AT qo'shib, keyin yuvib tashlanadi va nishonlangan flyuoressentli odam antiglobulinli qon zardoblari bilan ishlov beriladi va preparatlar lyuminitsent mikroskopda ko'rifadin. Preparatda viruslar bo'lsa, lyuminitsent mikroskopda maxsus nur sochayotgan virus zarralariga e'tibor beriladi; yog'dulanayotgan adenoveruslar hujayraning yadrosida ko'rinsa, gripp va paragrip viruslari sitoplazmada yig'ilib qolgan bo'ladi. Hujayralardagi virus zarralari va ularning soniga qarab reaksiya javobi o'qiladi.

Virusologik tekshiruvlar. O'tkir respirator virusli kasalliklarda tekshiruv uchun material burun halqum chayindisi, balg'am va boshqalar bo'lishi mumkin. Patalogik material tovuq embrioniga yuqtirishdan oldin, ularning tarkibidagi boshqa mikroorganizmlarni yo'qotish uchun, antibiotiklar bilan ishlov beriladi va sentrafuga qilinadi. Virusologik tekshiruv ishlarining barchasi bokslarda o'ta steril holatlarda amalga oshiriladi. Cho'kma ustidagi suyuqlik pipette yordamida so'rib olinib, har bir viruslar uchun mos bo'lgan hujayra kulturalariga (gripp virusi tovuq embrionini amnion yoki allantois bo'shlig'iga, maymun, odam embrionlarining buyragidan tayyorlangan birlamchi hujayra kulturalarida) yuqtiriladi. Bundan tashqari odam amnioni va undiriluvchi hujayra kulturalariga (Hella, KB, Vero va boshqalar); RS -virusi maymun buyragidan tayyorlangan birlamchi hujayra va undiriluvchi o'sma hujayra kulturalariga (Hella, Hep-2, KB); adenoveruslar esa odam embrionini buyragidan tayyorlangan birlamchi va undiriluvchi Hella, Hep-2 hujayra kulturalaridan ham foydalaniladi. Virus yuqtirilgan tovuq embrionlari va hujayra kulturalari 37° termostatda saqlanadi.

Serodiagnostika: Gripp va boshqa respirator virusli kasalliklarni turli serologik tiplarining etalon shtamlari to'plamidan tashkil topgan standart diagnostikumlar bilan KBR va GATR yordamida olib boriladi. KBR (komplementni bog'lash reaksiyasi) reaksiyasi GATR dan sezgir bo'lib, virus sirotipining barcha shtamlariga xos ayni bir tipdagi antitellalarni aniqlash imkonini beradi.

Biroq antitellalar titrining ko'paymasligi gripp infeksiyasining yo'qligini bildirmaydi. GATR virusning bir xil serotip va tip ostidagi antigenlar turini aniqlash uchun ishlatiladi.

O'tkir respirator kasallik keltirib chiqaruvchi viruslarni indikatsiya va identifikatsiya qilish usullari.

O'tkir respirator kasallik keltirib chiqaruvchi viruslarni indikatsiya(virus borligini aniqlash) qilishda NR,gemadsorbsiya, GAR va immunflyuoressensiya usullaridan foydalaniladi. Immunflyuoressent usul boshqa usullardan farq qilib, viruslar Kam bo'lgan taqdirda ham uni aniqlash imkoni mavjud.Immunoflyuoressent usul bilan faqat viruslarni topish emas,balki paragrip viruslari, RSV,adenoverus va mikoplazmalar yuqtirilgan hujayra kulturalarida viruslarni identifikatsiya qilish mumkin.Bundan tashqari ,viruslar hujayra kulturalarida yig'ilib qolgandan so'ng, KBR da adenoveruslarni, GATR, KBR va spetsifik zardoblar bilan neytrallash reaksiyalarida paragrip, tepki,qizamiq viruslarini bir biridan farqlash mumkin. Gripp viruslarini ajratish va titrlash uchun ular rivojlanayotgan tovuq embrionlarida o'stiriladi.

Gripp virusining amniotik yoki allantois suyuqligida bor yoki mavjud emasligini tahminiy GAR yordamida aniqlanadi.Gripp A virusi tovuq, dengiz cho'chqasi, odamning birinchi qon guruh eritrositlari bilan, B viruslari esa faqat tovuq eritrositlari bilan aglyutinatsiya beradi.

Gemagglyutinatsiya reaksiyasi bilan viruslarni titrlash uchun, eritrositlarning 1 foizli eritmasi olinadi. Tekshirish uchun burun halqumdan suyuqlik va surtmalar, murdadan, shikastlangan o'pka to'qimasi, traxeya va bronxlarning shilliq qavatlaridan qirma olinadi.Tashxis qo'yish uchun qo'llaniladigan tezkor usullar: burun halqum shilliq qavatlarining epitilial hujayralaridagi virus antigeninini aniqlashga asoslangan.Buning uchun burundan material olib,surtma tayyorlanadi va IF usuli yordamida aniqlanadi.

Viruslardagi H va N antigenlarini identifikatsiya qilish uchun gemagglyutininga va neyraminidazaga qarshi olingan, maxsus monoretseptor zardoblaridan foydalaniladi. Bunda H-antigenni GATR yoki immunpretsipitatsiya reaksiyasi yordamida gelda, N-antigeni esa neyraminidazani neytrallovchi reaksiya va geldagi immunopretsipitatsiya reaksiyasi yordamida identifikatsiya qilinadi.

Bu virusli infeksiyon kasalliklarni davolash uchun bir qancha preparatlar ,zardob va dori vositalaridan foydalaniladi. Xususan, gripp ,paragrip kabi kasalliklarni davolashda vaksinalar,immunoglobulin, davolovchi zardob, mono va polivalentli zardoblardan foydalaniladi.

H0N,H1N1,H2N2, H3N2, B va C tipga xos grip zardoblari.GATR va KBR reaksiyalarida gripp virusi serotiplarini aniqlash uchun qo'llaniladi.

Tipga xos paragrip zardoblari. Paragrip viruslarini differinsatsiya qilish va serotiplarini aniqlashda ishlatiladi.

Quritilgan tipg xos(gripp va paragrip)ddiagnostikumlar. Ma'lum yuqumli kasalliklar serodiagnostikasida ishlatiladi.

Tirik gripp vaksinasi. Gripp virusi asosiy serrotiplarining vaksina shtamlari yuqtirilgan tovuq embrionlarining allantois suyuqligidan tayyorlanadi, vaksinaning bir turi burundan, boshqasi og'iz orqali yuboriladi.

Inflyuvak subbirlilik gripp vaksinasi. Uch valentli inaktivatsiya qilingan gripp vaksinasi.Tarkibi tovuq embrionida o'stirilgan va inaktivatsiya qilingan gripp A va B virusini superkapsid (gemagglyutinini, neyraminidaza) antigenlaridan tarkib topgan.

Tirik qizamiq vaksinasi.Qizamiq virusini virulent shtammlarini kuchsizlantirib olingan.(RFL16)

Tirik parotit vaksinasi. Parotit virusi virulent shtammlarini kuchsizlantirib olingan.

Davo -profilaktika uchun qo'llaniladigan ko'p valentli gripp zardobi. Gripp virusining turli serotiplari bilan otlarni giperemlash natijasida olinadi. Quritilgan holda, antibiotiklar va sulfanilamidlar bilan birga tayyorlanadi. Grippingni oldini olish va kasallikning boshlanish davrida davolash uchun burun orqali yuboriladi.

Grippga qarshi donor immunoglobulini. A va B tipli tirik gripp vaktsinasi bilan emlangan donorlarning qon zardobidan tayyorlanadi.

Odam leykositlar interferoni. Bu turga xos oqsil bo'lib, kultural muhitdagi odam leykotsitlari tomonidan, virus-interferonogen ta'siriga javoban sintez qilinadi. Gripp va boshqa respirator kasalliklar profilaktikasida va ularni davolashda qo'llaniladi.

Qizamiq tirik vaktsinasi. -Vaccinum morbillorum -kuchsizlantirilgan qizamiq virusidan tayyorlanadi. To'qima kulturasida o'stirilgan qizamiq virusi liofil usulda quritiladi. Emlashdan avval suyultirilganda qizg'ish- pushti tusga kiradi. Teri ostiga kiritish yo'li bilan, bir marta emlanadi, 2-4°C issiqlikda bir yilgacha saqlash mumkin.

Hozirda qizamiqqa qarshi quruq, Ruvaka mono vaktsinasi va kombinirlangan qizamiq, qizilcha va parotitga qarshi vaktsina, MMP-2 va boshqa bir qancha vaktsinalardan foydalaniladi.

Qizamiqni profilaktika qilishda ishlatiladigan immunoglobulin. Immunoglobulinum propylaxim morbillorum vivum katta odam qoni oqsilining gammaglobulinli fraksiyasi. Bu tibbiy modda oqsilni spirt-suvli haydovchi vositasida 0°C dan past haroratda fraksiyalash natijasida tayyorlangan bo'lib, shaffof, rangsiz yoki sarg'ishroq tusli suyuqlikdir. Mushaklar ichiga ineksiya qilinadi. Saqlash muddati 3 yil.

Xulosa: Virusli infeksiyon kasalliklarni, gripp, paragrip, parotit, qizamiq, adenoverus kabi virusli kasalliklarni o'rganish. Bu viruslarning kelib chiqishi, odam, hayvon organizmining qaysi qismlarida bo'lishi, viruslar keltirib chiqaradigan organizmdagi salbiy patologik o'zgarishlarni, bundan tashqari, shu virusli infeksiyon kasalliklarni diagnostikasini, yashash muhitini o'rganish. Bu viruslarga qarshi qo'llaniluvchi vaktsinalar, immunoglobulinlar, mono va polivalentli zardoblarni o'rganish.

References:

1. I.M. Muxamedov. Mikrobiologiya, Virusologiya, immunologiya
2. S.Yu. Kurbanov. Mikrobiologiya va immunologiya.
3. A.B. G'anixo'jayeva. Mikrobiologiya va mikrobiologik tekshiruv usullari.
4. <https://repository.tma.uz>
5. <https://mymedic.uz>
6. <https://med24.uz>
7. <https://uz.m.wikipedia.org>